

Бадюк Христина

*аспірантка кафедри міжнародної економіки
Західноукраїнський національний університет*

НОВИЙ КОНЦЕПТ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА У СВІТЛІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

У ХХІ ст. докорінно змінилися форми і наслідки збройних конфліктів, водночас застарілими залишаються підходи до визначення відповідальності держав-агресорів. Універсальні механізми покарання за агресію, передбачені Статутом ООН, Гаазькими та Женевськими конвенціями, часто не забезпечують належної компенсації збитків, завданих постраждалим країнам. У цьому контексті формується новий концепт – матеріальна відповідальність держави-агресора як інструмент відновлення справедливості, стримування агресії та забезпечення реальної репараційної ефективності. Суть цього концепту полягає у трансформації існуючої парадигми міжнародної відповідальності, що робить акцент не лише на морально-правових засадах, а й на механізмах економічної реституції, конфіскації, замороження активів та прозорій процедури компенсації постраждалим.

У класичному міжнародному праві відповідальність держави за протиправне діяння визначається через принцип «відповідальності за шкоду» (responsibility for harm). За Документом про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння [1], агресія трактується як серйозне порушення імперативної норми *jus cogens*. Проте механізми відшкодування шкоди – переважно дипломатичні та добровільні – є неефективними в умовах гібридних, масштабних чи затяжних конфліктів. Приклад агресії РФ проти України висвітлює необхідність формалізованого режиму автоматичної матеріальної відповідальності, де не тільки факт агресії, а й конкретні збитки мають пряме юридичне та фінансове відображення.

Історично перша спроба встановити масштабну матеріальну відповідальність агресора – Версальський договір 1919 р., що передбачав репарації Німеччини. Однак такі підходи вважалися надмірними й політично деструктивними. Після Другої світової війни акцент був зміщений у бік обмежених компенсацій та реабілітації (план Маршалла). У сучасних умовах війни РФ проти України міжнародне право знову стикається з викликом масштабної матеріальної шкоди. У відповідь з'являється ініціатива створення міжнародного компенсаційного механізму – реєстру збитків (Register of Damage), спеціального компенсаційного фонду та процедур конфіскації активів агресора.

Новий концепт матеріальної відповідальності держави-агресора передбачає:

- міжнародну правосуб'єктність постраждалих осіб (у тому числі фізичних і юридичних осіб) – як отримувачів компенсації;
- автоматизований механізм оцінки та фіксації збитків – на основі цифрових доказів, супутникових знімків, відкритих баз даних;

- використання заморожених активів держави-агресора та пов'язаних осіб – як джерела фінансування компенсаційного фонду;
- правовий консенсус серед міжнародних організацій та країн-партнерів щодо легітимності таких заходів (на прикладі Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № A/RES/ES-11/5 від 14 листопада 2022 р.) [2].

Агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалася 2014 року анексією Криму і перейшла у фазу повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року, стала найбільшим збройним конфліктом у Європі з часів Другої світової війни. Ця війна не лише спровокувала глибоку гуманітарну, безпекову та економічну кризу, а й актуалізувала необхідність переосмислення доктрини міжнародної відповідальності агресора у контексті масштабного завдання матеріальної шкоди суверенній державі.

За оцінками Світового банку, Єврокомісії та уряду України, сукупна вартість завданих збитків, потреб на відновлення та втрат економіки сягнула понад 486 млрд дол. США (станом на кінець 2023 року) [3]. Наведені дані включають як пряму фізичну шкоду інфраструктурі, так і втрати ВВП, знищення підприємств, сільськогосподарської продукції, довкілля, людського капіталу.

На фоні правового вакууму у сфері забезпечення компенсацій виникла необхідність створення прецедентного інструменту відновної справедливості, що отримав назву Міжнародний компенсаційний механізм для України. Його архітектура передбачає:

- реєстр збитків, який ведеться під егідою Ради Європи (з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН, Резолюція A/RES/ES-11/5);
- підготовку до створення компенсаційної комісії, яка на основі заяв і доказів від фізичних, юридичних осіб та державних органів України прийматиме рішення про виплати;
- формування компенсаційного фонду, який наповнюватиметься за рахунок заморожених активів РФ та її пов'язаних осіб, зокрема в країнах G7, що вже заблокували понад 300 млрд дол. США активів Центробанку РФ.

Цей механізм покликаний не лише компенсувати втрати України, а й інституціоналізувати відповідальність агресора у формі економічних санкцій, репарацій та перерозподілу конфіскованих ресурсів. При цьому особлива увага приділяється розробці правових підстав для конфіскації активів без остаточного рішення Міжнародного кримінального суду, що є складним з огляду на необхідність дотримання норм права власності у юрисдикціях демократичних країн.

Таким чином, новий концепт передбачає зміщення фокусу з покарання індивідів на структурну матеріальну відповідальність держави як цілісного суб'єкта, що трансформує класичну доктрину міжнародного права у напрямі підвищення інституційної ефективності. Такий підхід має низку важливих наслідків. По-перше, він сприяє інституціоналізації відповідальності за агресію як юридичного прецеденту для майбутніх конфліктів, зокрема у потенційно вибухонебезпечних регіонах, таких як Тайванська протока чи Близький Схід. По-друге, концепт створює підґрунтя для формування міжнародного фонду

сталого розвитку постконфліктних територій, наповнюваного за рахунок конфіскованих активів держави-агресора. І, по-третє, він стимулює розробку нових норм міжнародного економічного права, які передбачатимуть імперативне замороження державних активів у разі підтвердження факту агресії Генеральною Асамблеєю ООН або відповідною міжнародною інституцією, забезпечуючи цим своєчасну та автоматизовану реакцію на порушення міжнародного миру.

Отже, агресія російської федерації проти України стала вирішальним каталізатором формування нової парадигми матеріальної відповідальності держави-агресора, що передбачає перехід від декларативної до механістичної компенсації шкоди. Створення міжнародного компенсаційного механізму на основі конфіскованих активів рф є не лише юридичним інноваційним інструментом, але й формує прецедент глобального масштабу. Йдеться про трансформацію міжнародного права в напрямі підвищення його ефективності, справедливості та здатності до реального відшкодування збитків унаслідок збройної агресії.

Таким чином, приклад України – це не лише кейс постраждалої держави, а фундаментальна модель для майбутніх правових практик у міжнародному середовищі, яка зумовлює системну зміну підходів до відповідальності за порушення норм *jus ad bellum*.

Література:

1. Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts, with commentaries (Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. II, Part Two). United Nations. URL: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf.

2. Furtherance of remedy and reparation for aggression against Ukraine (Resolution ES-11/5). United Nations General Assembly. (2022, November 14). United Nations Digital Library. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/3994481>.

3. International register of damage caused by the aggression of the Russian Federation against Ukraine: Concept and mechanisms. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. 2023. URL: <https://mfa.gov.ua/en/news/international-register-of-damage>.